

CIACT/SAD 09

(GT7 - Tramando Corpos e Tecnologias)

Cartografia dos afetos: prática artística e mediação

Mestranda Tainá Alves Custódio (UNESP)

Resumo

Essa pesquisa em arte propõe-se como um trabalho de experimentação de formas de lidar com a fala, de modo a questionar práticas de posse do discurso e mediação de conteúdos, em que o sujeito dominante da fala mais a exercita do que se coloca a ouvir o outro. Assim, a proposta inicia-se com uma vivência ou prática artística, motivadoras de partilha de impressões e pensamentos. Após a experimentação, a pesquisadora propõe a prática da Cartografia dos Afetos, que se define como o registro do caminho da fala por meio da linha, tramando uma composição única com a linha que passa de mão em mão aos que se propõem a falar, num exercício de mediação pela linha, pelo corpo e pela escuta. A pesquisa, portanto, utiliza-se da metodologia cartográfica e propõe a prática artística em seu cerne, relacionando corpo, fala, escuta, arte e mediação.

Palavras-chave: Cartografia; Rizoma; Mediação; Escuta.

Abstract

This art research proposes experimentations involving ways of relating speech, exploring practices of speech possession, and mediating art information. It considers situations where a dominant speaker in a group may hinder listening actions. The research initiates an artistic practice and experience, fostering discussions among participants. The researcher introduces "Cartography of Affections", defined like register of the path of speech through a line passed hand to hand. This exercise incorporates mediation through the line, body, and attentive observation. The research, based on cartographic methodology, intertwines body, speech, listening, art, and mediation.

Keywords: Cartography; Rhizome; Mediation; Listening.

INTRODUÇÃO

A cartografia como metodologia pode ser um recurso valioso para pesquisas no campo das artes visuais e da arte-educação, principalmente ao considerarmos suas possibilidades de criações e interligações, não só ramificações entre essas próprias áreas, mas também entre as de diversas outras áreas de conhecimento. Tais ramificações, conexões que compõem uma cartografia, formam, segundo Deleuze e Guattari, um rizoma que, não necessariamente possui um fim, como postulam “Quando um rizoma é fechado, arborificado, acabou, do desejo nada

CIACT/SAD 09

mais passa; porque é sempre por rizoma que o desejo se move e produz.”(DELEUZE, GUATTARI, 1985, p.22), ou seja, quanto mais ligações, linhas e conexões, mais viva pode tornar-se a pesquisa em arte.

Posto isso, cabe descrever que a Cartografia permite a fundamentação da pesquisa descrita por este artigo, uma vez que para seu desenvolvimento tem sido utilizada a metodologia cartográfica, viabilizando que seu desenvolvimento seja feito no decorrer dos desdobramentos da própria pesquisa. Dessa forma, com base na leitura do livro “Pistas do método da cartografia Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade”, fundamentado em teorias de Deleuze e Guattari, pode-se entender que a cartografia consiste em acompanhamento de processos e descoberta de caminhos enquanto são percorridos, além de conexões que se criam e são criadas durante o desenvolvimento da pesquisa. Em palavras dos organizadores do livro: "Eis, então, o sentido da cartografia: acompanhamento de percursos, implicação de processos de produção, conexão de redes ou rizomas."(ESCÓSSIA, KASTRUP, PASSOS, 2009, p.10).

Tais conexões são materializadas em linhas de barbante em uma prática que é colocada como o cerne da pesquisa relatada, prática cujo nome atual é Cartografia dos Afetos. É válido ressaltar o apontamento sobre ser o nome atual, pois nos meses iniciais da pesquisa, a prática era chamada de “Registros”, porém, conforme as possibilidades da metodologia cartográfica, provou-se necessária sua alteração.

O nome atual é baseado na ideia de afetos trazida por Spinoza, “(...) que constitui a forma de um afeto deve indicar ou exprimir o estado do corpo ou de alguma de suas partes, estado que o próprio corpo ou alguma de suas partes tem porque sua potência de agir ou sua força de existir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada.”(SPINOZA, 2009, p.77). Ou seja, os afetos, segundo Spinoza, estão ligados a motivações que impulsionam o desejo, a vontade e a ação, mesmo que pacífica e observadora - o afeto não necessariamente deve ser estipulado como algo positivo, mas como um sentimento, não só como o amor, mas também como a repulsa.

Dessa forma, inserido no contexto dessa pesquisa, para que seja produzida a Cartografia dos Afetos, é proposto o contato com uma vivência artística que será motivadora do despertar dos afetos dos participantes da ação. Essa vivência artística pode ser tanto o contato com uma

CIACT/SAD 09

performance, leitura de texto, quanto a observação de uma pintura. No entanto, as ações mais presentes têm sido a de práticas artísticas propostas pela autora desta pesquisa, com propostas que buscam integrar os participantes à produção-vivência artística.

Como exemplo, é possível citar duas ações que aconteceram de modos e em períodos distintos, mas utilizando-se dos mesmos objetos artísticos, lembrando a prática do encontrar caminhos da pesquisa no decorrer de seu próprio desenvolvimento. Isso reforça a ideia da metodologia cartográfica, ao entender que a metodologia pode não ser uma meta enrijecida em que “(...) a pesquisa é definida com um caminho (hódos) predeterminado pelas metas dadas de partida. Por sua vez, a cartografia propõe uma reversão metodológica: transformar o metá-hódos em hódos-metá.” (ESCÓSSIA, KASTRUP, PASSOS, 2009, p.10), de modo que se possa desenvolver o trabalho a partir do próprio reconhecimento de seu desenvolvimento.

Essa característica possibilita repercussões que não estavam previstas no início da pesquisa, acarretando em constantes conexões entre sentidos, afetos e experiências com outras possibilidades de mediação artística, como aconteceu com a alteração do nome da prática citada anteriormente. Ao citar as ações utilizei os recursos autoetnográfico e de ensaio acadêmico, frequentes em produções feitas pelo núcleo de pesquisa, do qual participo, o N'Me (Núcleo de Estudos sobre Metodologias de Pesquisa em Artes) atuante no Instituto de Artes da UNESP.

VIVÊNCIAS ARTÍSTICAS E CARTOGRAFIA DOS AFETOS

11 DE JUNHO DE 2023

A ação aconteceu como proposta da Disciplina Seminários da Pesquisa I, presente no Programa de Pós Graduação do Instituto de Artes da UNESP, campus de São Paulo, para os ingressantes no curso de Mestrado em Arte Educação. A solicitação da docente era de que produzíssemos como trabalho final da disciplina um “Sumário Inventado” da nossa pesquisa e que apresentássemos as nossas pretensões de escrita.

Eu não sabia o que fazer, não entendia ainda como se desenvolveria a minha pesquisa e então lembrei da fala de meu orientador, professor Wladimir Mattos, de que a proposta da minha

CIA CT/SAD 09

pesquisa é que a prática artística esteja no cerne. Como falar sobre o meu trabalho se ele consiste em uma prática? O meu trabalho é uma prática artística? Nesse meio de raciocínio, decidi colocar em prática o trabalho, propondo que ele fosse apresentado, enquanto fosse feito: afinal, essa é a ideia que acredito na arte educação, ensinar por meio do fazer e do fazer coletivo.

Separei alguns frascos de remédio, que compõem uma obra que intitulei de “Frascos de Vida”, algumas etiquetas azuis, algumas vermelhas e outras amarelas, além de um rolo de barbante. Levei-os para a sala de aula e propus que os participantes da disciplina me ajudassem com uma missão: etiquetar, em silêncio, frascos de remédio com as etiquetas nas cores escolhidas.

Figura 1 - Frascos de Vida etiquetados.
Fonte: Registro Autoral.

Despejei uma sacola com uns cinquenta frascos de remédio na mesa e começamos a etiquetar. Em poucos minutos, algumas pessoas começaram a falar, comentar sobre os frascos e fazer perguntas, optei por não responder até que terminássemos a ação. Quando todos os frascos pareceram etiquetados, abri o espaço para a conversa e perguntei o que a ação havia despertado ao grupo: e então as pessoas começaram a falar. Assim que a primeira pessoa falou, levei uma ponta da linha de barbante a ela; quando a segunda começou a falar, fiz a mesma coisa e assim segui - toda vez que alguém falava, eu entregava a ela uma parte do barbante, e, quando alguém retornava a falar, eu lhe entregava novamente e novamente o barbante. Nesse ir e vir, formávamos, a cada fala que se colocava em grupo, a nossa cartografia, formada por palavras, linhas e corpos- a primeira inserida no contexto dessa pesquisa de Mestrado.

CIA CT/SAD 09

Figura 2 - Cartografia dos Afetos.
Fonte: Registro Autoral.

05 DE JULHO DE 2023

A ação foi previamente planejada para acontecer de uma forma e, como de costume, aconteceu de outra - isto conto por a ação da vivência com os Frascos de Vida não ter acontecido como da primeira vez descrita ainda. Esse é o interessante das possibilidades da cartografia e da prática com diferentes sujeitos: há muito espaço para criar.

A proposta aconteceu durante a disciplina "Artecompostagem: Teorias e Práticas Artísticas na Pesquisa" no Instituto de Artes da UNESP em 2023, em um espaço da aula em que os orientandos do professor ministrante eram convidados a apresentar suas pesquisas para os estudantes matriculados na disciplina. No dia anterior a minha vez de apresentar, perguntava-me como faria para apresentar a minha pesquisa inserida no contexto da disciplina e, depois de muito ponderar, defini enviar uma mensagem ao grupo de estudantes: "Vou me apresentar a vocês por meio do meu fazer artístico e deixo um fiapo de memória: como você se apresentaria por meio do seu fazer? E de fiapo em fiapo a gente vai criando uma linha, que vai ligando cada fazer. Se vier a apresentar o seu - será bem recebido! Apresentar a coisa que é parte sua, não falar sobre, mas fazer. Apresentar ou representar o seu fazer."

CIA CT/SAD 09

No dia seguinte ao envio da mensagem, a prática aconteceria no final da tarde. Os materiais já haviam sido preparados: frascos de remédio, linhas de diversas cores e placas de isopor. No momento da ação, a proposta era o não exercício da fala, então sinalizei corporalmente que começaríamos organizando e mexendo nos materiais. Comecei a mexer nos frascos de remédio, derrubá-los e levantá-los no chão de madeira e, em certo momento, comecei a entregá-los aos presentes para que compusessem comigo aquele momento. Compusemos, uma sonoridade interessante se espalhou pela sala até que cessasse, sentei e observei; havia finalizado minha apresentação, agora seria o momento dos próximos. Fez-se um breve silêncio e uma pessoa levantou-se e começou a encenar um trecho de “Morte e vida Severina”, levei a ponta do barbante até ela, em seguida, outra pessoa colocou-se ao meio da roda e fez malabarismos com bolinhas, levei outra parte do barbante a ela. Outra pessoa criou uma poesia sobre aquele momento e recitou, levei o barbante até ela também e assim seguimos, com apresentações das mais diferentes formas, que representavam a subjetividade de cada sujeito ali presente, possibilitando a produção de uma cartografia única daquele momento.

Figura 3 - Uma cartografia a partir dos afetos.
Fonte: Registro autoral.

Comparando as duas ações descritas, pode-se perceber que, apesar de ambas utilizarem os frascos de remédio e proporem o exercício do silêncio, quando sugerido para a prática

CIACT/SAD 09

artística tanto do etiquetar dos frascos, quando de apresentar-se por meio do fazer, aconteceram de formas completamente distintas - não só em função da proposição, mas também pela ação das subjetividades das pessoas que se faziam presentes. Além disso, durante a distribuição de pontos do barbante, era possível perceber como algumas pessoas repetiam-se no ato de falar ou agir, fazendo com que o barbante retornasse em vários momentos até suas mãos, concretizando a recorrência e predominância de sua fala ou ação sobre o grupo presente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, podemos pensar, ao falarmos em mediação cultural e artística que, quando possibilitam a existência e participação do outro em seu percurso, admite-se a possibilidade da mudança de caminho, o que pode enriquecer o trajeto previamente planejado. O planejamento trazido pelo mediador acrescenta e muito ao percurso formativo da mediação cultural, porém, se levado como um roteiro de prática imutável, arrisca-se a fechar portas para contribuições advindas de outros olhares e percepções que possam surgir por meio do exercício da escuta de ideias e contribuições dos participantes.

A questão que trago é que se o educador ou mediador cultural domina completamente o tempo de fala e ação como em uma palestra, coloca-se a enrijecer a prática e negligenciar possibilidades de caminhos, como em uma cartografia, que possam ser abertos por falas e ações das pessoas que o acompanham. Com base no pensamento de Ana Mae Barbosa, faz-se necessária a abertura no discurso para que as pessoas possam fazer suas próprias leituras de obras, conforme suas subjetividades e contextos sociais. Assim sendo, cabe ao educador ou mediador cultural, a “sensibilidade de escuta para perceber as diferentes demandas, para identificar sem estereotipar os diferentes contextos de origem dos sujeitos. Em suma, capacidade de articular e adequar seu discurso para os diferentes públicos.” (COUTINHO, 2009, p. 3745).

A Cartografia dos Afetos, nesse sentido, age como materialização das participações, presenças e falas em uma ação de mediação cultural, propondo a construção de caminhos para a reflexão daqueles que mais acumulam linhas em suas mãos, ou seja, que mais recorrem em usos

CIACT/SAD 09

de fala ou ação em detrimento de outros.

Por fim, considerando os resultados da prática da Cartografia dos Afetos, propõe-se uma metodologia na arte educação que esteja voltada à vivência artística e na percepção e respeito das presenças de diferentes sujeitos nas ações artísticas, valendo não só para a prática na educação não formal, mas também formal, ao propôr que o mediador cultural ou professor dispersem as linhas que normalmente acumulam em suas mãos, que abram espaço para a escuta e presença de outros pontos de vista durante sua atuação. Essa perspectiva, baseada em Paulo Freire, Ana Mae Barbosa e bell hooks, abre caminhos para presenças na construção de conhecimentos coletivos, numa relação entre educadores e educandos, mediadores e participante dentro de um possível objetivo durante suas ações: a construção de inumeráveis cartografias dos afetos.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, Ana Mae. Mediação cultural é social. In: BARBOSA, Ana Mae; COUTINHO, Rejane Galvão. *Arte Educação como mediação cultural e social*. São Paulo: Unesp, 2009. P.13 – p.22.
- COUTINHO, Rejane. Questões sobre a formação de mediadores culturais. In: MARTINS, Maria; HERNÁNDEZ, Maria. *Anais do 18º Encontro Nacional da ANPAP / Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas*. Salvador: EDUFBA, 2009. (p.3737-3749)
- DELEUZE, Gilles, GUATARRI, Félix. *Mil Platôs – capitalismo e esquizofrenia, vol 1*; Tradução de Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995. Disponível em: < https://anpap.org.br/anais/2009/pdf/ceav/rejane_galvao_coutinho.pdf> Acesso em: 21/09/2023
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- HOOKS, bell. *Ensinando a transgredir: a educação como prática de liberdade*; Tradução de Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013.
- LARROSA, Jorge. Operação ensaio: sobre o ensaiar e o ensaiar-se no pensamento, na escrita e na vida. *Educação e Realidade*, 29/1, p. 27-43, 2004. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/25417/14743>> Acesso em: 20/08/2023

CIACT/SAD 09

- OSTROWER, Fayga. *Criatividade e processos de criação*. Petrópolis: Vozes, 2014.
- PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCÓSSIA, Liliana. Apresentação. In: PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCÓSSIA, Liliana. *Pistas do método da cartografia Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade*. São Paulo: Editora UNESP, 2009. P. 7- p. 16
- SCHAFFER, R. Murray. *O ouvido pensante*. São Paulo- SP: UNESP, 1991.
- SPINOZA, Benedictus de. *Ética/ Spinoza* ; Tradução de Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.

Como citar este texto:

CUSTÓDIO, Tainá A. Cartografia dos afetos: prática artística e mediação. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-9.